

Manual para la determinación de bacterias del azufre en ecosistemas acuáticos

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. MUESTREO DE SEDIMENTO Y AGUA	7
3. ELABORACIÓN DE COLUMNAS DE WINOGRASKY	8
4. LECTURA DE RESULTADOS	11
5. TINCIÓN DE BACTERIAS	15
6. MICRORGANISMO TÍPICOS DE LAS COLUMNAS DE WINOGRADSKY	21
7. BIBLIOGRAFÍA	27
8. ANEXOS	29

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14590460>

1. INTRODUCCIÓN

Los procariotas muestran una impresionante variedad de procesos metabólicos. Dentro de ellos, las reacciones degradativas o catabólicas, suministran la energía necesaria para las funciones celulares mientras que las reacciones anabólicas o biosintéticas, llevan a cabo la síntesis de componentes celulares a partir de los nutrientes del medio externo (Madigan, Martiniko & Parker, 1997)

De acuerdo a la fuente a partir de la cual obtengan el carbono, se definen dos grupos:

- Autótrofos; organismos que son capaces de obtener todo el carbono que necesitan a partir de fuentes inorgánicas.
- Heterótrofos; a los organismos que obtienen el carbono de fuentes orgánicas.

De acuerdo a cómo los organismos produzcan energía (metabolismo energético) se pueden establecer dos grandes categorías:

- Quimiosintéticos o quimiótrofos; aquellos en que la fuente de energía es un compuesto químico.
- Quimiorganotrofos si obtienen energía por oxidación de un compuesto orgánico (glucosa u otros).
- Quimiolitotrofos, si obtienen energía a partir de oxidaciones de compuestos inorgánicos (S, NO_2^- , Fe_2^+ , NH_3)
- Fotosintéticos o fotótrofos; aquellos en que la fuente de energía es la luz.

Tabla 1. Clasificación de los tipos de organismo según su nutrición.

Tipo de organismo	Fuente de carbono	Fuente de energía	Donadores de electrones	Ejemplos
Fotolitótrofos	CO ₂	Luz	Compuestos inorgánicos (H ₂ O, H ₂ S, S)	Vegetales verdes, cianobacterias, bacterias fotosintéticas.
Fotoorganótrofos	Compuestos orgánicos	Luz	Compuestos orgánicos	Bacterias rojas
Quimiolitótrofos	CO ₂	ReDOX	Compuestos inorgánicos (NH ₃ , Fe, H ₂ S...)	Bacterias desnitrificantes, ferrobacterias Sulfobacterias.
Quimioorganótrofos	Compuestos orgánicos	ReDOX	Compuestos orgánicos	Animales, hongos, protozoos y la mayoría de las bacterias.

En el medio ambiente, estos complicados metabolismos bacterianos se encuentran relacionados y contribuyen a generar ecosistemas complejos siendo protagonistas fundamentales de los ciclos biogeoquímicos. Estos metabolismos pueden ser evidenciables y estudiados mediante el empleo de un dispositivo instrumental simple denominado Columna de Winogradsky. Lleva este nombre por el científico Sergei Nikolaievich Winogradsky, microbiólogo y ecologista ruso quien introdujo el concepto del ciclo de la vida y descubrió el proceso biológico de la nitrificación. Fue uno de los fundadores de la ecología microbiana y de los ciclos biogeoquímicos a finales del siglo XIX y principios de siglo XX. La columna Winogradsky es un instrumento útil para estudiar las relaciones entre diferentes tipos de microorganismos en comunidades mixtas, y constituye una forma de diferenciar microorganismos con metabolismos energéticos muy variables, además de ser una estupenda práctica para comprobar cómo se establece un ecosistema microbiano, ya que se puede reproducir en el laboratorio, un ecosistema natural correspondiente a un sedimento con contenido orgánico de diferente origen (restos de raíces de plantas, hojarasca etc.). Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclaje, mantenido sólo por la energía lumínica. La columna aquí descrita se enfoca sobre todo al ciclo del azufre, pero se podría desarrollar igualmente la reproducción de otros ciclos biogeoquímicos equivalentes para nitrógeno, carbono y otros elementos. La construcción de una Columna de Winogradsky es sencilla; se realiza a partir de un cilindro de vidrio o plástico transparente mediante la adición

de sedimento rico en materia orgánica, una fuente de carbono y energía para la cadena trófica microbiana, que bien puede ser tiras de papel de filtro o de papel periódico, una base de sulfato (sulfato de calcio, anhidrita o yeso) y un agente tamponador del pH (carbonato de calcio o fragmentos de piedra caliza), cubierto todo por arena de color claro y agua de la propia fuente de donde se recogió el sedimento o bien agua destilada ((Madigan, Martiniko & Parker, 1997)).

Este manual se basa en los estudios realizados por Serguei Winogradsky (1856-1953) y Martinus Willem Beijerinck (1851-1931) quienes decidieron dejar a un lado los estudios de cepas puras y se centraron en la interacción que los diferentes microorganismos experimentan cuando viven en comunidades mixtas. Demostraron que los microorganismos ocupan su microespacio adaptado a sus requerimientos y que son capaces de autorregularse ante la presencia de cambios en el ambiente. El estudio de la columna se basa en los cambios que experimenta el azufre en el paso por los diferentes microorganismos y como los restos de unos favorecen el crecimiento de otros, es un sistema autorregulado y dependiente de la luz (Madigan, Martiniko & Parker, 1997).

Los lagos y lagunas, son los ecosistemas muy vulnerables la contaminación (Blaber & Barletta, 2016); siendo este fenómeno generado por actividades humanas (Nogales, Lanfranconi, Piña-Villalonga, & Bosch, 2011), como la deforestación y la quema de combustibles fósiles (Goldemberg, Coelho, & Guardabassi, 2008), o la agricultura (Chagnon *et al.*, 2015) y la ganadería (Li, Cheng, Yu, & Yang, 2016), las cuales son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (Nicoletti, Arcuri, Nicoletti, & Bruno, 2015) o de desechos bioquímicos (Kolpin *et al.*, 2002), como el CO₂ o compuestos derivados del nitrógeno o el del azufre; cuyas consecuencias se pueden observar en el día a día, tales como la lluvia ácida (Nicoletti *et al.*, 2015) o la eutrofización de masas de agua (Zamparas & Zacharias, 2014).

Los derivados del azufre, como los sulfatos (SO₄⁻), en exceso provocan una modificación de los ciclos biogeoquímicos como el del azufre (Prosini, Cento, Giaconia, Caputo, & Sau, 2009), que junto con el del nitrógeno, carbono y fosforo, son los más importantes para la vida, por lo que una modificación en cualquiera de los ciclos biogeoquímicos en una ecosistema acuático como los lagos o lagunas, conllevaría a una modificación en la red trófica que existe en estos ecosistemas (Rabalais *et al.*, 2014), y por tanto estos problemas

que se generan para el medio ambiente, hace que adoptar medidas para mitigar sus efectos, sea un reto para todos, identificando y proponiendo alternativas de solución (Corral, Duicela, & Maza, 2006).

A medida que va aumentando las consecuencias de la contaminación, también crece la preocupación de la población para solucionar este problema (John & Shaik, 2015). De este modo los ciclos biogeoquímicos juegan un rol muy importante en lagos y lagunas (Bucher & Abril, 2006). Por ello, es necesario un conocimiento de cómo son los ciclos biogeoquímicos en cada sistema acuático (Anderson & Hariston, 1999), a través de los microorganismos que participan en estos ciclos y así tener una base de información de donde partir.

Como se sabe, el uso de columnas de Winogradsky son de gran ayuda para ver los ciclos biogeoquímicos por su facilidad de uso y de visión de resultados (Benoit, 2015), sin embargo son pocos los estudios que usan las columnas de Winogradsky para determinar el ciclo del azufre en lagos y lagunas, aplicándose más a suelos (Rundell *et al.*, 2014).

2. MUESTREO DE SEDIMENTO Y AGUA

Trabajo de Gabinete

Se elaborarán mapas, para tener un mejor conocimiento de las diferentes zonas de muestreo, habiendo un reconocimiento previo si se puede, para la determinación de estaciones de muestreo.

Determinación de las estaciones de muestreo

Se establecerán 2 estaciones de muestreo en cada lago, siguiendo la metodología establecida por (Karlov et al., 2017).

Toma de muestras

Para la toma de muestras se seguirá el protocolo de monitoreo para el establecimiento del estado ecológico, y el protocolo de monitoreo de la calidad sanitaria de los recursos hídricos superficiales, establecido por la Dirección General de Salud Ambiental del Perú (DIGESA), siguiendo las recomendaciones de algunos autores (Karlov et al., 2017; Zakharenko, Pimenov, Ivanova, & Zemskaya, 2015).

También se toman parámetros fisicoquímicos de la masa de agua in situ como temperatura, además de una muestra de agua para su posterior análisis fisicoquímico en el laboratorio.

Figura 1. Recolección de sedimento de una laguna (A) y de un río (B)

3. ELABORACIÓN DE COLUMNAS DE WINOGRASKY

El inóculo se prepara mezclando el sedimento con 5 g de cada una de las siguientes sales: CaCO_3 y CaSO_4 . Esta preparación se coloca en una probeta de vidrio de 500 ml, se agrega agua del lago muestreado hasta aproximadamente 3 cm del borde de la probeta y se deja decantar esta suspensión durante dos o tres días. Finalmente, se agrega papel de filtro finamente picado hasta cubrir casi totalmente la superficie del sedimento, teniendo cuidado de que no queden burbujas de aire atrapadas en la columna. Recubrir la columna con papel de aluminio para protegerla de la luz, colocarla en un cuarto a 28-30°C (se puede disminuir la temperatura de incubación, pero se alarga el experimento) y dejarla en reposo durante una semana. Durante este período comienza a aparecer el primer grupo de microorganismos, que generan un flujo ascendente de H_2S y CO_2 (respiración anaeróbica heterotrófica). Este flujo ascendente originará un gradiente positivo de O_2 hacia la superficie. Luego de una semana, se comienza a iluminar la columna con luz solar o luz artificial de 60 Watts. Se recomienda cubrir la boca de la columna para evitar tanto el depósito de polvo como la evaporación de agua. Se debe agregar agua periódicamente para mantener el nivel inicial procediendo con mucho cuidado a fin de no modificar los distintos niveles de flujos de los gases y de no introducir aire dentro de la columna.

Figura 2. Mezcla de CaSO_4 con el sedimento (A), columna recién elaborada con papel finamente cortado en el fondo (B), columnas elaboradas con un foco de 60 W (C).

A fin de seguir el proceso completo desde el principio, se deben realizar descripciones macroscópicas y observaciones microscópicas de muestras de agua a diferentes alturas del cilindro (Anexo 1).

Identificación de microorganismos

Realizar preparados en fresco de cada estrato de la columna, observar al microscopio y realizar descripciones generales; en caso de ser necesario realice tinciones simples de contraste. Teniendo en cuenta los grupos identificados macroscópicamente en la actividad número 2, a modo de complemento realice las siguientes tinciones diferenciales previamente estudiadas: Tinción de Gram, Ziehl-Neelsen, determinación de esporas y presencia de capsula. Finalmente, realice un informe con los resultados obtenidos. Todas las observaciones se anotan en las tablas que se encuentran en el anexo 1.

Figura 3. Identificación de organismo, mediante observación microscópica.

4. LECTURA DE RESULTADOS

A lo largo de la Columna de Winogradsky (Figura 4) se presentan zonas de estratificación con diversos organismos. En la zona inferior (zona anaerobia) se desarrollan organismos que desempeñan procesos fermentativos produciendo alcohol y ácidos grasos como subproductos de su metabolismo. Estos productos metabólicos son a su vez el sustrato para el desarrollo de bacterias reductoras de sulfato. Como resultado se liberan productos sulfurados que difunden a la zona superior creando un gradiente de sulfuro de hidrógeno ascendente, donde bacterias púrpuras y verdes se estratifican según su tolerancia al sulfuro de hidrógeno. En la zona media (zona microaerófila) se disponen bacterias sulfo-oxidadoras aerobias y bacterias fotosintéticas que utilizan el azufre. Por encima de esta zona pueden desarrollarse aquellas bacterias púrpuras que no utilizan el azufre. En la zona superior (zona aerobia) crecen algas eucariotas y cianobacterias que liberan oxígeno manteniendo aerobia esta zona.

Figura 4. Esquema general de una Columna de Winogradsky indicando sus tres zonas principales con sus diferentes estratos: 1) Estrato de los organismos reductores y fermentadores; 2) Estrato de Bacterias Verdes del azufre; 3) Estrato de Bacterias Púrpuras del azufre; 4) Estrato de Bacterias Púrpuras no de azufre; 5) Estrato de sulfo-oxidadores aeróbios; 6) estrato de fotótrofos oxigénicos. (Fuente: Moreno *et al.*, 2012).

Entre cuatro y seis semanas después de su instalación, la columna debe estabilizarse en tres ambientes básicos distintos en los que se desarrollarán comunidades microbianas específicas en función de sus requisitos medioambientales, las cuales pueden identificarse macroscópicamente visualizando una serie de parámetros, tales como producción de gases (en la zona aerobia será oxígeno producto de la fotosíntesis y en la zona anaerobia será metano producto de la metanogénesis o ácido sulfhídrico producto de los reductores) y la coloración resultado del metabolismo de diferentes organismos (Tabla. 2).

Tabla 2. Cuadro de identificación de potenciales microorganismos en base a la coloración de los estratos.

Color	Tipo de organismo
Verde	Algas y Cianobacterias
Rojo/marrón	Cianobacterias o Tiobacilos
Rojo/Púrpura	Bacterias púrpuras no del azufre
Blanco	Bacterias sulfo-oxidadoras
Rojo/Púrpura	Bacterias púrpuras del azufre
Verde	Bacterias verdes del azufre
Negro	Bacterias sulfo-reductoras o fermentadoras

(Fuente: Moreno *et al.*, 2012)

Zona anaerobia

Hay dos tipos de organismos que pueden crecer en condiciones anaerobias: los que fermentan la materia orgánica o los que realizan la respiración anaerobia. La fermentación es un proceso en el que los compuestos orgánicos son degradados de forma incompleta (por ejemplo, las levaduras fermentan los azúcares a alcohol). La respiración anaeróbica es un proceso en el que los sustratos orgánicos son completamente degradados a dióxido de carbono, pero usando una sustancia distinta del oxígeno como aceptor terminal de electrones; algunas bacterias, por ejemplo, utilizan nitratos o iones sulfato en vez del oxígeno. En el nivel más bajo de la columna, en un ambiente con alta concentración de sulfuro de hidrógeno, aparecen varios grupos diferentes de bacterias: en el fondo de la columna, dependiendo del tipo de barro utilizado, puede aparecer una capa de color rosado formada por bacterias púrpura del azufre portadoras de vesículas de gas. Una especie característica es *Amoebobacter*. En esta misma zona, en condiciones

estrictamente anaerobias al cabo de unas semanas, y utilizando la carga de celulosa aportada por los restos de papel incorporados en el sedimento como fuente primaria para su metabolismo, aparecen las bacterias del género *Clostridium*. Todas las especies de este género son anaerobias estrictas porque, aunque sus esporas pueden sobrevivir en condiciones aerobias, las células vegetativas mueren si están expuestas al oxígeno. Por eso no empiezan a crecer hasta que éste desaparece del sedimento. Estas bacterias degradan la celulosa a glucosa y, a continuación, fermentan la glucosa para obtener la energía que necesitan, produciendo una serie de compuestos orgánicos simples (etanol, ácido acético, etc.) como productos finales de esa fermentación. Un poco por encima, las bacterias reductoras del azufre, que se visualizan como una profunda capa negra y están representadas por *Desulfovibrio*, pueden utilizar estos subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia, usando sulfato, u otras formas parcialmente oxidadas de azufre como el tiosulfato, generando grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno en el proceso. Este sulfuro de hidrógeno reaccionará con cualquier compuesto férrico presente en el sedimento, produciendo sulfuro ferroso, que da color negro. Es por esto que los sedimentos acuáticos son frecuentemente negros. Sin embargo, no todo el sulfuro de hidrógeno es utilizado, sino que ciertas cantidades difunden hacia arriba a lo largo de la columna de agua y son utilizados por otros organismos que crecen en las zonas superiores. Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas, brillantemente coloreadas, inmediatamente por encima del sedimento: en una primera franja, las bacterias verdes del azufre (como *Chlorobium*) procesan los sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. En otras zonas cercanas, bacterias como *Gallionella* procesan el hierro formando una capa negra que se forma justamente por debajo de la anterior. Un poco más arriba, algo más alejadas por tanto de las altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno se desarrolla una zona de bacterias púrpuras del azufre, como *Chromatium*, caracterizada por su color rojo-púrpura. Estas bacterias del azufre, verdes y púrpuras, producen sus materiales celulares a partir de dióxido de carbono. En gran medida, de manera muy similar a cómo lo hacen las plantas aunque, sin embargo, no producen oxígeno durante la fotosíntesis porque no utilizan agua como elemento reductor sino sulfuro de hidrógeno. Un poco por encima de esta zona nos encontramos una franja de bacterias púrpuras no del azufre, como *Rhodospirillum* y *Rhodopseudomonas*, que adquiere un color rojoanaranjado. Su mayor o menor abundancia dependerá de la cantidad

de sulfuro de hidrógeno que se haya producido y de la cantidad que, no utilizada por otros organismos, difunda hacia arriba, ya que su presencia inhibe a estas bacterias. Son anaerobios fotoorganótrofos que sólo pueden realizar la fotosíntesis en presencia de una fuente de carbono orgánico.

Zona aerobia

La parte superior de la columna de agua puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica (estanques poco profundos, arroyos contaminados, etc.). Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. Puede desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro utilizado originalmente en el montaje de la columna. La superficie del barro puede presentar en esta zona un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Sin embargo, también aquí llegarán por difusión, procedentes del barro de zonas inferiores, ciertas cantidades de H₂S que será oxidado a sulfato por bacterias que oxidan azufre (como *Beggiatoa* y *Thiobacillus*). Estas bacterias obtienen energía oxidando el sulfuro de hidrógeno a azufre elemental y sintetizan su propia materia orgánica a partir de dióxido de carbono. Por esto se les llama organismos quimioautótrofos. En las zonas superiores pueden crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría cómo un tapete de césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. Además, en esta zona podemos encontrar algas eucariotas, como clorofitas y diatomeas, las cuales junto a las cianobacterias mantienen elevada la concentración de oxígeno en la parte superior de la columna.

5. TINCIÓN DE BACTERIAS

Tinción de Gram

Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias Gram negativas y bacterias Gram positivas. Fue desarrollada por el científico danés Hans Christian Gram en 1884; hoy en día, sigue siendo una de las tinciones más utilizadas universalmente debido a lo económico, sencillo y eficaz que resulta.

Los principios de la tinción de Gram están basados en las características de la pared celular de las bacterias, la cual le confiere propiedades determinantes a cada microorganismo. Las bacterias Gram positivas poseen una pared celular gruesa constituida por peptidoglicano, pero no cuentan con membrana celular externa. Las bacterias G⁺ retienen el cristal-violeta después de la decoloración y aparecen de color azul intenso (purpura). La pared celular de las bacterias Gram negativas está constituida por una capa fina de peptidoglicano y una membrana celular externa, cuyo componente estructural único son los lipopolisacáridos. Las bacterias G⁻ no son capaces de retener el cristal-violeta después de la decoloración y son teñidas de rojo con safranina⁺

Pasos

1. Preparar la extensión del cultivo: En un portaobjetos limpio, libre de grasa, y con un asa bacteriológica colocar una pequeña cantidad de la colonia bacteriana. a) Muestra sólida: colocar solución salina previamente a colocar la colonia, igual en muestra semisólida. b) Muestra líquida: colocar la colonia directamente.
2. Dejar secar al aire, luego fijar la preparación pasando la placa rápidamente por el mechero (2 o 3 veces).
3. Agregar violeta cristal durante 20 a 30 segundos, el cual tiene afinidad con el peptidoglicano de la pared bacteriana (colorante primario), enjuagar con agua seguidamente.
4. Agregar yodo gram durante 40 a 60 segundos que sirve como mordiente (compuesto químico intensificador del color) e impide la salida del cristal violeta por la formación de un complejo cristal violeta-yodo que satura los espacios del peptidoglicano de la pared bacteriana. Enjuagar con agua seguidamente.

5. Agregar alcohol acetona y enjuagar con agua inmediatamente (decoloración, disuelve lípidos de la pared de Gram negativas). Esta mezcla de alcohol-acetona, deshidrata la pared bacteriana y cierra los poros de la misma, también destruye la membrana externa de las bacterias Gram negativas debido a que ésta es soluble a la acción de solventes orgánicos, como la mezcla de alcoholacetona.
6. Agregar safranina durante 20 segundos, enjuagar con agua seguidamente. La safranina funciona como un colorante secundario o de contra tinción y sirve para teñir las bacterias que no pudieron retener el complejo cristal violeta-yodo. Utilidad en el diagnostico presuntivo
7. Lavar, escurrir, limpiar el reveso de la lámina, dejar secar y observar al microscopio con aceite de inmersión. Anotar las observaciones.

Figura 5. Esquema tinción Gram.

Las características fenotípicas que presentan algunas bacterias contribuyen a su diagnóstico presuntivo:

Figura 6. Bacterias Gram Positivas (A) y Bacterias Gram Negativas (B).

- La observación de cocos Grampositivos dispuestos en racimos sugieren la presencia de estafilococos.
- La disposición de cocos Grampositivos en cadena indica estreptococos.
- Diplococos Grampositivos en forma de lanceta o con extremos alargados son característicos de *S. pneumoniae* cuando se observan en esputos.
- Diplococos Gram negativos arriñonados o reniformes son característicos de las especies de *Neisseria*.
- Bacilos Grampositivos ordenados en letras chinas o empalizadas son típicos del *Corynebacterium*. Además de proveer al microbiólogo y al clínico las características fenotípicas de la bacteria en cuanto a tamaño, forma, agrupación y características tintoriales, esta tinción es importantísima ya que en algunos casos permite la instauración del tratamiento rápido y oportuno.

Tinción de esporas (Técnica de Shaeffer-Fulton)

La esporulación no es un mecanismo de multiplicación en bacterias, pues normalmente por cada célula se produce solo una endospora. En algunos casos excepcionales se puede producir más de una espora, por ejemplo, *Metanobacterium polyspora* una arqueobacteria no cultivable actualmente y *Anaerobacter polyendosporus* un bacilo Gram positivo que puede presentar más de 7 endosporas por célula. Por otra parte, los Actinomycetales, un grupo especial de bacterias, forman numerosas exoesporas como forma de multiplicación.

Las endosporas son formas de resistencia, altamente deshidratadas y con una serie de cubiertas muy poco permeables, esto hace que sean difíciles de teñir, excepto si se calienta la preparación para permeabilizarlas; sin embargo, pueden evidenciarse en preparaciones a fresco o con diversas tinciones, pues las esporas aparecen como estructuras refringentes no coloreadas. Las esporas son producidas por *Bacillus*, *Clostridium*, *Sporosarcina*, *Sporolactobacillus* y *Desulfotomaculum*, generos de bacterias Gram negativas.

Las endoesporas son más resistentes a condiciones adversas, entre ellas calor, radiaciones, desinfectantes y otras, que las células vegetativas y las exoesporas. Se producen en condiciones nutricionales que favorecen el proceso de esporulación.

La endoespora ocupa una posición característica dentro de la célula, puede ser terminal, subterminal o central. La localización y el tamaño de la espora varía con la especie bacteriana y generalmente estas características son de valor para su identificación. Conforme el desarrollo de la espora se completa, la célula vegetativa se desintegra y libera la espora.

Las endosporas bacterianas son muy resistentes a los procedimientos tintoriales usuales. La aplicación de un solo colorante a una célula bacteriana que contiene una endoespora, solo tiñe la célula, pero la espora se mantiene incolora, para lograr introducir el colorante dentro de la espora es necesario aplicar calor. La tinción de Schaeffer y Fulton emplea verde malaquita como colorante primario, el cual es eliminado posteriormente del resto de la célula bacteriana, pero no de la espora, mediante un enjuague con agua. Como contrateñición se emplea safranina, la cual tiñe la célula vegetativa. Por tanto, la espora queda de color verde y las células vegetativas de un color rosado.

Figura 7. Esquema tinción Schaeffer-Fulton

Pasos

1. Realizar un frotis de la muestra de agua en un portaobjetos y fijarlo a la llama.
2. Cubrir con verde malaquita y calentar durante 10 minutos aplicando la llama de un mechero o hisopo impregnado en alcohol por debajo del portaobjetos. Debe haber emisión de vapor sin que la preparación llegue a hervir o secarse. Adicionar más colorante cuando se esté secando.
3. Dejar enfriar el portaobjetos por 1 o 2 minutos. Lavar con el agua del grifo por 30 segundos.
4. Cubrir la preparación con safranina por 30 segundos.
5. Lavar, escurrir, limpiar el reverso de la lámina, dejar secar y observar al microscopio con aceite de inmersión. Anotar las observaciones, comparándolas con las observaciones de la tinción Gram

Figura 8. Calentamiento de la verde malaquita para la tinción de esporas (A) y esporas teñidas de verde y células vegetativas de rosa (B)

Cuando se esté realizando esta tinción es importante que en esa pila no se haga tinción de Gram u otra tinción que emplee reactivos inflamables.

Tinción Ziehl-Neelsen

Esta es una de las tinciones más utilizadas en el laboratorio clínico para la identificación de *Mycobacterium* spp. (agentes causantes de tuberculosis y lepra). A pesar de que la sensibilidad de la tinción en la detección de *M. tuberculosis* con respecto al cultivo oscila entre 22 y 43%, se emplea universalmente dado su bajo costo y facilidad. Su sensibilidad

aumenta cuando se analiza más de una muestra del mismo paciente; así mismo, varía según los métodos de decontaminación y concentración de las muestras.

Esta tinción es útil para extendidos hechos a partir de una muestra clínica, como puede ser esputo, el macerado de un órgano, una impregnación por aposición con un órgano o un extendido de una suspensión de bacterias de un cultivo. También se utiliza para ver la presencia de estas bacterias en el agua.

Pasos

1. Sobre un portaobjetos preparar un frotis, mezclar con una gota de la muestra de agua. Dejar que seque al aire y fijar a la llama.
2. Cubrir con abundante carbolfucsina y calentar durante 5 minutos, aplicar la llama de un mechero o de un hisopo impregnado en alcohol por debajo de la lámina. Debe haber emisión de vapor, sin que la preparación llegue a hervir o secarse; agregar colorante cuando se esté secando.
3. Lavar con agua del grifo.
4. Decolorar con alcohol-ácido hasta que solo salga una traza rosada de la preparación.
5. Lavar la preparación con agua y escurrir.
6. Cubrir la preparación con azul de metileno por 1 minuto.
7. Lavar, escurrir, limpiar el reverso de la lámina, dejar secar y observar al microscopio con aceite de inmersión. Anotar las observaciones, comparándolas con las observaciones de la tinción Gram. Debe buscarse bacilos alcohol ácido resistentes (rojos en un fondo azul); los cocos aparecerán de color azul.

Figura 9. Bacterias teñidas con la técnica Ziehl-Neelsen

6. MICRORGANISMO TÍPICOS DE LAS COLUMNAS DE WINOGRADSKY

Bacterias

Amoebobacter: Es un género de bacterias violetas del azufre (familia Thiorhodaceae) que tienen células esféricas o alargadas que se agregan en colonias ameboides sin una cápsula que las rodea y que se encuentran en el lodo y el agua estancada.

Figura 10. *Amoebobacter*

Beggiatoa: Es un género de bacterias incoloras del azufre (familia Beggiatoaceae) filamentoso del orden Beggiatoales que en forma y motilidad se parecen a las algas de la familia Oscillatoriaceae y que a menudo forman gruesas esteras de filamentos desenfundados en pantanos, manantiales de azufre y agua de mar.

Figura 11. *Beggiatoa*

Chlorobium: Es un género de bacterias verdes del azufre. Estas bacterias son bacilos inmóviles rectos o curvados, cuyo metabolismo consiste en ser oxidantes fotalitotrofas del azufre. Utilizan una cadena de transporte de electrones no cíclica para reducir NAD⁺. Como donante de electrones utilizan sulfuro de hidrógeno y como fuente de carbono, dióxido de carbono. No presentan vesículas de gas. Presenta un color verde oscuro.

Figura 12. *Chlorobium*

Chromatium: Es un género de bacterias Gram-negativas encontradas en agua. Metabólicamente se clasifican dentro de las bacterias púrpuras (o rojas) del azufre con capacidad fotosintética.

Figura 13. *Chromatium*

Clostridium: Es un género de bacterias anaerobias, bacilos grampositivas, parásitas y saprófitas algunas de ellas, que esporulan, y son móviles, en general por intermedio de flagelos peritricos. Toman la forma de fósforo, palillo de tambor o huso de hilar, de ahí su nombre griego "Klostro", que significa huso de hilar. Las especies más importantes son el *Clostridium botulinum* productor del botulismo, el *Clostridium novyi*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* productor de la gangrena gaseosa y *Clostridium tetani* productor del tétanos.

Figura 14. *Clostridium*

Desulfovibrio: Es un género de bacterias Gram-negativas reductoras de sulfato. Las especies de *Desulfovibrio* se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos con altos niveles de material orgánico, así como en suelos con aguas y forman miembros importantes de la comunidad de hábitats oligotróficos extremos tales como acuíferos profundos de rocas fracturadas graníticas. Al igual que otras bacterias reductoras de sulfato, durante mucho tiempo se consideró que *Desulfovibrio* era anaeróbico. Esto no es estrictamente correcto: aunque el crecimiento puede ser limitado, estas bacterias pueden sobrevivir en ambientes ricos en O₂. Este tipo de bacteria se conoce como aerotolerante. Algunas especies de *Desulfovibrio* han demostrado en los últimos años tener potencial de biorremediación para radionucleidos tóxicos como el uranio mediante un procedimiento de bioacumulación reductivo.

Figura 15. *Desulfovibrio*

Gallionella: Es un género de bacterias quimiolitotrófica oxidante del hierro que se encuentran en una variedad de hábitats acuáticos diferentes. Estas bacterias juegan un papel importante en la oxidación y fijación del hierro. Es un género de bacterias con forma de listón que utilizan hierro en su metabolismo y causan manchas, obstrucciones y problemas de olores en los sistemas de agua. También se las conoce como bacteria de hierro.

Figura 16. *Gallionella*

Rhodospseudomonas: Es un género de bacterias fotótrofas no sulfúricas moradas que se pueden encontrar en muchos tipos de ambientes y suelos marinos. Convierte la luz solar en energía y convierte el dióxido de carbono atmosférico en biomasa. Tienen el potencial

de ser muy útil porque puede degradar y reciclar varios compuestos aromáticos diferentes que forman la lignina. Por lo tanto, esta bacteria y las similares pueden ser útiles para eliminar estos tipos de desechos del medio ambiente. Además, convierten N_2 en NH_4 y H_2 , que pueden usarse como biocombustible.

Rhodospirillum: Es un género de bacterias púrpuras no sulfurosas que puede crecer aeróbica o anaeróbicamente. Tiene la capacidad de vivir a través de la respiración celular, la fermentación, la fotosíntesis o el crecimiento fotoautótrofo.

Thiobacillus: Es un género de Betaproteobacteria Gram-negativa. *Thiobacillus thioparus* es la especie tipo del género. Aunque se han nombrado más de 30 especies en este género, la mayoría nunca se publicaron de forma válida o efectiva. Todas las especies son autótrofos obligados usando azufre, tiosulfato o politionatos elementales como fuentes de energía. Algunas cepas (E6 y Tk-m) de la especie tipo *Thiobacillus thioparus* pueden usar el azufre de dimetilsulfuro, dimetildisulfuro o disulfuro de carbono para apoyar el crecimiento autotrófico: oxidan el carbono de estas especies en dióxido de carbono y lo asimilan. La oxidación del azufre se logra a través de la vía Kelly-Trudings

Algas

Clorofitas: Las algas verdes o clorofitas están caracterizadas por la presencia de la clorofila b y la acumulación de almidón en el interior del cloroplasto. Tradicionalmente han sido consideradas como un grupo filogenéticamente independiente; sin embargo, hoy día el conjunto de las algas verdes y el resto de las plantas terrestres, arquegoniadas y vasculares, son vistas como una estirpe, si eso es así todas estas plantas deberían ser consideradas como pertenecientes a una sola división o *phyllum*.

Figura 20. Clorofitas

Diatomeas: Las diatomeas son algas unicelulares; constituyen el fitoplancton, importante en la alimentación de diversos organismos. Algunas de ellas pueden vivir en colonias formando filamentos o cintas, se hallan rodeadas por una pared celular hecha de sílice llamada frústula. Actualmente se conocen más de 200 géneros de diatomeas, y se estima que hay alrededor de 100,000 especies extintas. Dada sus características se sostiene que son las únicas algas verdaderas al no presentar estructuras propias del Reino Animal.

Cianobacterias: Se les conoce, vulgarmente, con el nombre de algas verde-azuladas por el colorido verde-azul. Son Procariotas, sin núcleo verdadero. Autótrofas. Constituidas por elementos idénticos aislados, unicelulares, o en cenobios filamentosos, planos o globulares. Viven en medios húmedos o acuáticos con una gran adaptabilidad. El tamaño oscila desde una micra a varios micrómetros. Es la clase de diferentes especies de Algas Azules.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, D. C., & Hariston, R. V. (1999). The Winogradsky Column & Biofilms: Models for Teaching Nutrient Cycling & Succession in an Ecosystem. *The American Biology Teacher*, 61(6), 453–459. <https://doi.org/10.2307/4450728>
- Benoit, T. G. (2015). Increase the visibility of microbial growth in a winogradsky column by substituting diatomaceous Earth for sediment. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 16(1), 85–6. <https://doi.org/10.1128/jmbe.v16i1.889>
- Blaber, S. J. M., & Barletta, M. (2016). A review of estuarine fish research in South America: what has been achieved and what is the future for sustainability and conservation? *Journal of Fish Biology*, 89(1), 537–568. <https://doi.org/10.1111/jfb.12875>
- Bucher, E. H., & Abril, A. B. (2006). *Limnología Biológica*. In E. H. Bucher (Ed.), *Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (Vol. 7, pp. 117–137)*. Córdoba, Argentina: Academia Nacional de Ciencias.
- Chagnon, M., Kreuzweiser, D., Mitchell, E. A. D., Morrissey, C. A., Noome, D. A., & Van der Sluijs, J. P. (2015). Risks of large-scale use of systemic insecticides to ecosystem functioning and services. *Environmental Science and Pollution Research International*, 22(1), 119–134. <https://doi.org/10.1007/s11356-014-3277-x>
- Corral, R., Duicela, L., & Maza, H. (2006). Fijación Y Almacenamiento De Carbono En Sistemas Agroforestales Con Café Arabigo Y Cacao , En Dos Zonas Agroecológicas Del Litoral Ecuatoriano. In *Congreso Ecuatoriano De La Ciencia Del Suelo* (pp. 1–15).
- Goldemberg, J., Coelho, S. T., & Guardabassi, P. (2008). The sustainability of ethanol production from sugarcane. *Energy Policy*, 36(6), 2086–2097. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.02.028>
- John, E. M., & Shaik, J. M. . (2015). Chlorpyrifos: pollution and remediation. *Environmental Chemistry Letters*, 13(3), 269–291. <https://doi.org/10.1007/s10311-015-0513-7>
- Kolpin, D. W., Furlong, E. T., Meyer, M. T., Thurman, E. M., Zaugg, S. D., Barber, L. B., & Buxton, H. T. (2002). Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in U.S. streams, 1999-2000: A national reconnaissance. *Environmental Science and Technology*, 36(6), 1202–1211. <https://doi.org/10.1021/es011055j>

- Li, F., Cheng, S., Yu, H., & Yang, D. (2016). Waste from livestock and poultry breeding and its potential assessment of biogas energy in rural China. *Journal of Cleaner Production*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.104>
- Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, J. (1997). *Brock biology of microorganisms*. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
- Moreno, J. R., Gorriti, M. F., Flores, M. R., & Albarracín, V. H. (2012). Microbiología ambiental y ecología microbiana en el estudio de microorganismos en ambientes extremos. *REDUCA (Biología)*, 5(5).
- Nicoletti, G., Arcuri, N., Nicoletti, G., & Bruno, R. (2015). A technical and environmental comparison between hydrogen and some fossil fuels. *Energy Conversion and Management*, 89, 205–213. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.09.057>
- Nogales, B., Lanfranconi, M. P., Piña-Villalonga, J. M., & Bosch, R. (2011). Anthropogenic perturbations in marine microbial communities. *FEMS Microbiology Reviews*, 35(2), 275–298. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2010.00248.x>
- Prosini, P. P., Cento, C., Giaconia, A., Caputo, G., & Sau, S. (2009). A modified sulphur-iodine cycle for efficient solar hydrogen production. *International Journal of Hydrogen Energy*, 34(3), 1218–1225. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.11.011>
- Rabalais, N. N., Cai, W.-J., Carstensen, J., Conley, D. J., Fry, B., Hu, X., ... Zhang, J. (2014). Eutrophication-driven deoxygenation in the coastal ocean. *Oceanography*, 27(1), 172–183. <https://doi.org/10.5670/oceanog.2011.65>
- Zamparas, M., & Zacharias, I. (2014). Restoration of eutrophic freshwater by managing internal nutrient loads. A review. *Science of the Total Environment*, 496, 551–562. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.07.076>

8. ANEXOS

Anexo 1 (Estadillo datos masa de agua)

DATOS INDICATIVOS DE LA MASA DE AGUA			
NOMBRE DE LA MASA DE AGUA:		TIPO:	
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO:	COORDENADAS X/Y (ETRS 89):		HUSO:
ORGANISMO/EMPRESA:		ALTITUD (M.S.N.M.):	
MUESTREADOR:		CÓDIGO MUESTRA:	
FECHA:	HORA INCIO:		
	HORA FINAL:		
OBSERVACIONES Y/O DESCRIPCIÓN DE ACCESO Y LOCALIZACION DE TRAMO DE MUESTREO			
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS TOMADAS EN CAMPO			
pH (unidades):		Oxígeno disuelto (mg O ₂ /L):	
Temperatura (°C):		% Saturación de oxígeno:	
Conductividad (µS/cm)		Turbidez (UNT): / /	
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS OBTENIDAS EN CAMPO			
NITRATOS (mg NO ₃ /L)		NITRITOS (mg NO ₂ /L)	
FOSFATOS (mg PO ₄ /L)		AMONIO (mg NH ₄ /L)	
SULFATOS (mg SO ₄ /L)		ALCALINIDAD (mg CaCO ₃ /L)	
DUREZA TOTAL (mg CaCO ₃ /L)		CLORUROS (mg Cl/L)	
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/L)			

Anexo 2 (Estadillo observaciones macroscópicas)

REGISTRO OBSERVACIONES MACROSCOPICAS FÍSICAS COLUMNA:		
QUINCENA	ZONA DE LA COLUMNA	OBSERVACIONES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Anexo 3 (Estadillo observaciones microscópicas)

REGISTRO OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS COLUMNA:					
SEMANA	ZONA DE LA COLUMNA	TIPO DE ORGANISMOS OBSERVADOS	MORFOGÍA	TINCIÓN GRAM	ESQUEMAS
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TRAS TRES SEMANAS DE INCUBACION EMPEZAR OBSERVACIONES					